
**O‘ZBEKISTONDAGI ISLOM SIVILIZATSIYASI MARKAZINING “QUR’ONI
KARIM ZALI”: KONSEPSIYASI VA EKSPOZITSION YECHIMLARI
«ЗАЛ СВЯЩЕННОГО КОРАНА» ЦЕНТРА ИСЛАМСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
В УЗБЕКИСТАНЕ: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ И
ЭКСПОЗИЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ
“THE HALL OF THE HOLY QUR’AN” AT THE CENTER OF ISLAMIC
CIVILIZATION IN UZBEKISTAN: CONCEPTUAL FRAMEWORK AND
EXHIBITION DESIGN SOLUTIONS**

*O‘zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi
markazi kichik ilmiy xodimi
Jabbarova Moxichexra Tulkinjonovna*

***Annotatsiya :** Mazkur maqolada O‘zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazi tarkibidagi “Qur’oni Karim zali” ning tashkil etilishi, ekspozitsion konsepsiyasi va ilmiy-ma’rifiy ahamiyati tahlil qilinadi. Zalda namoyish etilayotgan Qur’on qo‘lyozmalari, xususan, Usmon Mushafi va boshqa noyob eksponatlarning islom sivilizatsiyasi tarixini yoritishdagi o‘rni ochib beriladi.*

***Аннотация:** В данной статье анализируются процесс формирования, экспозиционная концепция и научно-просветительское значение «Зала Священного Корана» в структуре Центра исламской цивилизации в Узбекистане. Раскрывается роль представленных в экспозиции коранических рукописей, в частности Мухафа Усмана, а также других уникальных экспонатов в освещении истории исламской цивилизации. Особое внимание уделяется значению данных памятников как важнейших источников изучения истории Корана, исламской культуры и книжного искусства мусульманского мира.*

***Abstract:** This article analyzes the process of formation, the exhibition concept, and the scientific and educational significance of the “Hall of the Holy Qur’an” within the structure of the Center of Islamic Civilization in Uzbekistan. It examines the role of the Qur’anic manuscripts displayed in the exhibition, particularly the Uthman Mushaf, as well as other unique artifacts in illustrating the history of Islamic civilization. Special attention is given to the importance of these monuments as invaluable sources for the study of the history of the Qur’an, Islamic culture, and the art of manuscript production in the Muslim world.*

***Kalit so‘zlar:** Islom sivilizatsiyasi markazi, Qur’oni karim zali, Usmon Mushafi, Qur’on qo‘lyozmalari, muzey ekspozitsiyasi, madaniy meros, ilmiy konsepsiya.*

Ключевые слова: Центр исламской цивилизации, Зал Священного Корана, Мусхаф Усмана, коранические рукописи, музейная экспозиция, культурное наследие, научная концепция.

Keywords: Center of Islamic civilization, Hall of the Holy Qur'an, Uthman Mushaf, Qur'anic manuscripts, museum exhibition, cultural heritage, scientific concept.

Bugungi kunda dunyo miqyosida islom sivilizatsiyasining ilmiy, ma'naviy va madaniy merosini o'rganish, asrash hamda keng jamoatchilikka yetkazish masalalari dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, Qur'oni Karim bilan bog'liq noyob qo'lyozmalar, tarixiy manbalar va moddiy madaniyat yodgorliklarini ilmiy tadqiq etish hamda zamonaviy muzey ekspozitsiyalarida namoyish etish islom sivilizatsiyasi tarixini chuqurroq anglashga xizmat qiladi. Shu nuqtai nazardan, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev g'oyasi va tashabbusi bilan O'zbekistonda Islom sivilizatsiyasi markazining tashkil etilishi va uning tarkibida "Qur'oni karim zali"ning yaratilishi mamlakatimizning boy islomiy merosini ilmiy asosda targ'ib qilish yo'lidagi muhim qadamlardan biri hisoblanadi.

O'zbekiston hududi qadimdan islom ilmlari, hadis ilmi, fiqh va tasavvuf markazlaridan biri bo'lib kelgan. Bu zaminda yashab ijod qilgan buyuk allomalar jahon ilm-fani va islom madaniyati rivojiga ulkan hissa qo'shganlar. Ana shu boy merosni zamonaviy muzey vositalari orqali namoyish etish, tarixiy jarayonlarni keng auditoriyaga tushunarli va ta'sirchan

shaklda yetkazish Markaz oldida turgan asosiy vazifalardan biridir.

Markazning "Qur'oni Karim zali" ekspozitsiyasi Qur'on tarixining turli bosqichlarini, musulmon xalqlari kitobat san'atining rivojlanishini hamda Qur'oni karimning islom sivilizatsiyasi taraqqiyotidagi o'rnini yoritishga qaratilgan.

Markazning markaziy va g'oyaviy jihatdan eng muhim qismi sifatida "Qur'oni Karim zali" bunyod etilgan. Ushbu zalning asosiy mazmuni va ekspozitsion konsepsiyasi islom sivilizatsiyasining asosiy manbai bo'lgan Qur'oni Karimning tarixiy taraqqiyoti, uning musulmon xalqlari ma'naviy hayotidagi o'rni hamda Qur'on bilan bog'liq kitobat madaniyatini yoritishga qaratilgan. Zalning markaziy eksponati sifatida musulmon dunyosining eng noyob va muqaddas yodgorliklaridan biri sanaluvchi VII asrga oid "Usmon Mushafi" joylashtirilgan.

"Usmon Mushafi" nafaqat diniy yodgorlik, balki islom sivilizatsiyasi tarixini o'rganishda muhim manba hisoblanadi. "Usmon Mushaf"larining paydo bo'lishi sababi va ulardan ko'zlangan maqsad Qur'on borasidagi ixtiloflarni bartaraf etish, ummatni bir mus'haf atrofiga jamlash bo'lgan [1;67]. Mazkur qo'lyozma xalifa Usmon ibn

Affon davrida Qur'on matnini yagona nusxada tartibga solish va musulmon olamida bir xil matn asosida tarqatish jarayoni bilan bog'liq bo'lib, Qur'on tarixining eng muhim bosqichlaridan birini aks ettiradi. Shu sababli ham mushaf islom dunyosida Qur'oni karimning eng qadimiy va ishonchli yozma namunalardan biri sifatida e'tirof etiladi.

Ekspozitsion nuqtai nazardan, "Usmon Mushaf"ining zal markazida joylashtirilishi chuqur ramziy ma'noga ega. Qur'oni karim islom sivilizatsiyasining asosiy ma'naviy va g'oyaviy manbai sifatida musulmon xalqlari tarixida diniy, ilmiy, huquqiy va madaniy taraqqiyotning poydevorini tashkil etgan. Shu sababli ekspozitsiya markazida aynan Usmon mushafining joylashtirilishi nafaqat qimmatli tarixiy yodgorlikni namoyish etish, balki butun ekspozitsion makonning mazmuniy markazini belgilash vazifasini ham bajaradi. Zalning boshqa ekspozitsion qismlari – Qur'on qo'lyozmalarining rivojlanish tarixi, xattotlik san'ati namunalari, Qur'on tarjimalari, islom ilm-fani taraqqiyoti hamda musulmon Sharqining kitobat madaniyatiga oid eksponatlar mazkur yodgorlik bilan uzviy bog'liq holda joylashtirilgan. Natijada tashrif buyuruvchilar Qur'on tarixining ilk davrlaridan boshlab, uning ko'chirilishi, tarqalishi, xattotlik san'atining rivojlanishi va turli davrlardagi nashrlarigacha bo'lgan jarayonlarni izchil kuzatish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

"Usmon Mushaf"ining markaziy eksponat sifatida tanlanishi O'zbekistonning jahon islom merosidagi

alohida o'rnini ham namoyon etadi. Chunki ushbu noyob qo'lyozma asrlar davomida Movarounnahr hududida saqlanib kelgan bo'lib, bugungi kunda mamlakatning eng qimmatli madaniy va diniy boyliklaridan biri hisoblanadi. Mushafning Islom sivilizatsiyasi markazida namoyish etilishi nafaqat tarixiy merosni asrash, balki uni ilmiy jihatdan tadqiq qilish va keng jamoatchilikka targ'ib etish imkoniyatlarini ham kengaytiradi.

Toshkent Usmon Mushafi bebaho durdona va umumbashariy tarixiy yodgorlik bo'lgani uchun 1997-yili, xalqaro YuNESKO tashkilotining Toshkentdagi qarorgohida xorijiy davlatlardan kelgan soha mutaxassislar jamoasi Usmon Mus'hafi mavzusida yig'inlar o'tkazdi [2;25]. Mazkur xalqaro anjumanlarning ahamiyati shundaki, ular Usmon Mushafining nafaqat diniy yodgorlik, balki umuminsoniy madaniy meros obyektidir sifatidagi maqomini yanada mustahkamladi. Shuningdek, ushbu tadbirlar O'zbekistonning boy qo'lyozma merosini xalqaro miqyosda targ'ib qilish, noyob tarixiy manbalarni asrash va kelajak avlodlarga yetkazish borasidagi sa'y-harakatlarini namoyon etdi. Natijada Toshkentda saqlanayotgan Usmon Mushafi jahon ilmiy jamoatchiligi tomonidan islom sivilizatsiyasining eng muhim yozma yodgorliklaridan biri sifatida e'tirof etildi.

1989-yildan 2025-yilgacha bo'lgan davr mobaynida Usmon Mushafi O'zbekiston musulmonlari idorasi tasarrufidagi tarixiy Mo'yi Muborak madrasasida saqlanib kelgan. Mazkur

maskan uzoq yillar davomida nafaqat diniy-ma'rifiy markaz, balki islom olamining eng noyob qo'lyozma yodgorliklaridan biri bo'lgan Usmon Mushafni asrash va namoyish etish vazifasini ham bajardi. Ushbu davrda Mushaf mahalliy va xorijiy ziyoratchilar, tadqiqotchilar hamda mutaxassislar tomonidan ziyorat qilinib, uning tarixiy, diniy va madaniy ahamiyatini o'rganishga oid ko'plab ilmiy izlanishlar amalga oshirildi.

Mo'yi Muborak majmuasida saqlanishi Usmon Mushafning muqaddas yodgorlik sifatidagi maqomini yanada mustahkamlab, uni musulmonlar uchun ehtirom va ziyorat obyektiga aylantirdi. Shu bilan birga, mazkur qo'lyozma O'zbekistonning boy qo'lyozma merosi va islom sivilizatsiyasiga qo'shgan hissasini namoyon etuvchi eng muhim tarixiy manbalardan biri sifatida xalqaro miqyosda tanildi. Ayniqsa, mustaqillik yillarida davlat tomonidan diniy-ma'naviy merosni asrash va targ'ib etishga qaratilgan siyosat natijasida Mushafning saqlanish sharoitlari takomillashtirildi, uning ilmiy tadqiq etilishi va keng jamoatchilikka tanishtirilishi uchun qulay imkoniyatlar yaratildi.

Muhtaram Prezidentimiz tashabbusi bilan ushbu noyob Mushaf 2025-yil 13-noyabr kuni Islom sivilizatsiyasi markazining Muqaddas Qur'on zaliga olib kelingan. Usmon Mushafning O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazi ekspozitsiyasiga ko'chirilishi esa mazkur bebaho yodgorlikni zamonaviy muzey texnologiyalari asosida namoyish etish, uning tarixiy va ilmiy ahamiyatini

yanada kengroq auditoriyaga yetkazish hamda islom sivilizatsiyasi tarixini yaxlit konsepsiya asosida yoritish imkoniyatlarini kengaytirdi. Natijada Usmon Mushafi nafaqat diniy relikviya, balki jahon ahamiyatiga molik yozma meros obyektiga sifatida yangi ekspozitsion muhitda namoyon etiladigan bo'ldi.

Prezident Sh.Mirziyoyev tavsiyasiga asosan, O'zbekiston musulmonlari idorasi rahbariyati, jumladan, muftiy hazratlari uchun binoning ikkinchi qavatida alohida joy ajratilgan. Mushaf ham aynan musulmonlar idorasi bilan birga bo'lishi kerakligini nazarda tutib, Usmon mushafi shu binoning Qur'oni karim zaliga keltirildi. Shuningdek, mazkur qo'lyozma atrofida Somoniylar, Qoraxoniylar, Xorazmshohlar, Oltin O'rda hukmdori O'zbekxon, Temuriylar hamda keyingi davrlarda yaratilgan Qur'oni karim nusxalari va ularning eski o'zbek yozuvidagi tarjimalari namoyish etilgan. Bunday ekspozitsion yechim Qur'on matnining turli tarixiy davrlardagi ko'chirilish an'analari, xattotlik maktablari va kitobat san'ati taraqqiyotini yaxlit holda yoritish imkonini beradi.

Mazkur qo'lyozmalar islom sivilizatsiyasining Markaziy Osiyodagi rivojlanish bosqichlarini aks ettiruvchi muhim tarixiy manbalar hisoblanadi. Ular orqali Qur'oni karimning diniy manba sifatidagi ahamiyati bilan bir qatorda, uning ilm-fan, ma'rifat, adabiyot va san'at rivojiga ko'rsatgan ta'sirini ham kuzatish mumkin. Har bir davrga oid qo'lyozma o'zining yozuv uslubi, bezak elementlari, qog'oz tayyorlash texnologiyasi, muqova ishlanmasi va badiiy yechimi bilan ajralib

turadi. Bu esa Qur'on kitobatining asrlar davomida takomillashib borganligini namoyon etadi.

Ekspozitsiyada eski o'zbek yozuvidagi tarjimalarning kiritilishi alohida ilmiy va ma'rifiy ahamiyat kasb etadi. Ushbu tarjimalar Qur'oni karim ma'nolarini mahalliy aholi orasida keng yoyish, islomiy bilimlarni ommalashtirish va diniy-ma'rifiy tafakkurni rivojlantirishda muhim vosita bo'lib xizmat qilgan. Shu bois ular nafaqat diniy adabiyot namunasi, balki o'zbek yozma madaniyati, tarjimachilik an'analari va til tarixini o'rganishda ham muhim manba hisoblanadi. Natijada Usmon Mushafi atrofida turli sulolalar davriga oid Qur'on qo'lyozmalari va tarjimalarining joylashtirilishi ekspozitsiyaning tarixiy xronologiyasini boyitib, tashrif buyuruvchilarga Qur'on kitobatining ko'p asrlik taraqqiyot yo'lini, islom madaniyatining mintaqadagi rivojlanishini hamda ajdodlarimizning muqaddas kitobga bo'lgan yuksak ehtiromini kompleks tarzda anglash imkoniyatini yaratadi.

Prezident Sh.Mirziyoyev topshiriqlariga binoan, Qur'oni karim zali devorlarida Mushafdan olingan oyatlar tushirilgan 8 ta ipak gilam 4 ta ravoqda namoyish etilgan. 65 metr balandlikdagi gumbaz ostida 50 tonnali yirik qandil o'rnatilgan va u bir milliondan ortiq Svarovski toshlari bilan bezatilgan. Zal devorlarida Ispaniyadan keltirilgan nodir "Roza Portugalo" pushtirang marmaridan ishlatilgan. Bu yerda dunyo fondlarida saqlanayotgan O'zbekistonga daxldor 114 Qur'on loyihasiga kiritilgan qo'lyozmalar

ko'rsatilgan. Somoniylar davrida ko'chirilgan Qur'onda har bir so'zning ostida uning forsiy va turkiy tarjimalari berilgan. Misol tariqasida, arabcha ya'rifuna so'zining ostida me shinosand va bilurlar deb yozib qo'yilgan. Qoraxoniylar davri Qur'oni ham xuddi shu tarzda ko'chirilgan. Unda ham har bir so'zning forsha va turkiy tarjimalari berilgan. 1418-yilda Oltin O'rdada oltin harflarda ko'chirilgan O'zbekxon Qur'oni xotimasida birinchi marta o'zbek so'zi ishlatilgan. Asl nusxasi Turkiyada saqlanadi. Temuriylar davrida ham Qur'oni karim o'zbek tiliga tarjima qilingan.

Qur'oni karimning Markaziy Osiyo hududidagi tarqalishi va mahalliy xalqlar ma'naviy hayotiga singib borishi jarayonini yoritishda Oltin O'rda va Temuriylar davriga oid qo'lyozmalar alohida ahamiyat kasb etadi. Xususan, 1418-yilda Oltin O'rda hududida oltin harflar bilan ko'chirilgan mashhur O'zbekxon Qur'oni islom kitobat san'atining noyob namunalaridan biri hisoblanadi. Ushbu qo'lyozmaning xotima qismida ilk bor "o'zbek" etnonimi uchrashi tarixiy va manbashunoslik nuqtai nazaridan katta ahamiyatga ega. Bu holat XV asr boshlarida "o'zbek" nomining siyosiy va etnik birlik sifatida shakllanib borayotganligini aks ettiruvchi muhim yozma dalillardan biri sifatida baholanadi. Mazkur Qur'on nusxasi o'zining yuksak badiiy bezagi, zarhal yozuvlari va nafis xattotlik uslubi bilan ajralib turadi. Qo'lyozma nafaqat diniy manba, balki Oltin O'rda davrida kitobat madaniyati, xattotlik san'ati va islomiy estetik

qarashlarning yuksak taraqqiy etganligini ko'rsatuvchi muhim madaniy yodgorlikdir. Hozirgi kunda uning asl nusxasi Turkiya fondlarida saqlanib kelmoqda va jahon qo'lyozma merosining nodir namunalari qatoriga kiradi.

“Qur’oni karim zali”ning ekspozitsion yechimlari zamonaviy muzeyshunoslik va ekspozitsiya dizayni tamoyillari asosida ishlab chiqilgan bo‘lib, tarixiy eksponatlarning ilmiy mazmunini tashrif buyuruvchilarga tushunarli, mantiqiy va ta’sirchan shaklda yetkazishga xizmat qiladi. Zal konsepsiyasida eksponatlarni shunchaki namoyish etish emas, balki ular orqali islom sivilizatsiyasining shakllanishi, Qur’oni karimning musulmon xalqlari ma’naviy hayotidagi o‘rni va uning ilm-fan hamda madaniyat taraqqiyotiga ko‘rsatgan ta’sirini kompleks tarzda yoritish maqsadi ko‘zlangan. Ekspozitsiyaning markaziy qismida Usmon Mushafining joylashtirilishi, uning atrofida esa turli davrlarga oid Qur’on qo‘lyozmalari, tarjimalar, tafsirlar va kitobat san’ati namunalari namoyish etilishi tashrif buyuruvchilarga Qur’on tarixining

xronologik rivojlanishini yaxlit holda anglash imkonini beradi. Zalda qo‘llanilgan zamonaviy texnologiyalar, multimedia vositalari, interaktiv axborot tizimlari va vizual kommunikatsiya elementlari eksponatlarning ilmiy mazmunini keng auditoriyaga yetkazishda muhim vosita bo‘lib xizmat qiladi. Natijada tashrif buyuruvchilar nafaqat noyob qo‘lyozmalarni tomosha qiladi, balki ularning yaratilish tarixi, tarqalish geografiyasi, xattotlik maktablari va madaniy ahamiyati haqida ham batafsil ma’lumot olish imkoniyatiga ega bo‘ladi.

Mazkur zal O‘zbekistonning boy islomiy madaniy merosini xalqaro miqyosda targ‘ib qilishda muhim ilmiy va madaniy platforma vazifasini bajaradi. Ayniqsa, bu yerda jamlangan eksponatlar mamlakatimizning islom sivilizatsiyasi rivojiga qo‘shgan ulkan hissasini namoyish etib, O‘zbekistonning jahon madaniy merosi tizimidagi o‘rnini yanada mustahkamlaydi. Shu bilan birga, zal yosh avlodda tarixiy xotira, milliy o‘zlik va ma’naviy qadriyatlarga hurmat tuyg‘usini shakllantirishga xizmat qiluvchi muhim ma’rifiy makon sifatida ham ahamiyatlidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Абдумажидов Ҳ. Усмон Мусҳафининг сони ҳақида баҳслар // Ўзбекистон – Ислом цивилизацияси маркази маънавий-маърифий, илмий-адабий журнал. - № 1 (7) – 2023. - Б. 62-69.
2. Салиев Ҳ. Усмон Мусҳафи тарихи // Ўзбекистон – Ислом цивилизацияси маркази маънавий-маърифий, илмий-адабий журнал. – №I (III)- 2021. - В.21-26.
3. O‘zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazi Gidlar uchun maxsus qo‘llanma. 2026.
4. <https://cisc.uz/uz/> (Murojaat sanasi: 02.05.2026).
5. <https://islom.uz/maqola/23470> (Murojaat sanasi: 20.05.2026).